
РЕФЕРЕНСНАЯ БИБЛИОТЕКА ДНК-БАРКОДОВ – ЦЕННЫЙ ПУЛ ДАННЫХ ДЛЯ ВИДОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АРЕАЛОВ ИНВАЗИОННЫХ НАСЕКОМЫХ-КСИЛОФАГОВ

REFERENCE DNA-BARCODING LIBRARY – A VALUABLE DATA POOL FOR SPECIES IDENTIFICATION AND MODERN RANGE EXPLORATION OF INVASIVE XYLOPHAGOUS INSECTS

А.А. Ефременко¹, Н.И. Кириченко^{1,2,3}

¹Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск, Россия; efremenko2@mail.ru

²Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия;

³ФГБУ «ВНИИКР», г. Красноярск, Россия; nkirichenko@yahoo.com

Ключевые слова: ДНК-библиотека, ксилофаги, видовая идентификация

Ксилофаги – экономически важная группа насекомых, способных в значительной степени повреждать древесные растения как в природных экосистемах, так и в урбанизированной среде [1]. Среди насекомых этой группы немало видов-инвайдеров, которые за последние несколько десятков лет расширили свои ареалы. Если в своих природных местообитаниях это чаще всего фоновые виды, то в новых регионах такие насекомые нередко приобретают статус вредителей. Успех таких насекомых в новых экосистемах часто связывают с формированием новых трофических связей и отсутствием их естественных врагов – паразитоидов и хищников.

На протяжении последних трех лет нами осуществляется разработка референсной (эталонной) ДНК-библиотеки – современной молекулярно-генетической базы данных для быстрой и надежной идентификации видов (преимущественно представителей отряда Coleoptera), в том числе способных к расширению ареала. В основе работы лежит ДНК-баркодирование насекомых-ксилофагов, видовая принадлежность которых была в обязательном порядке подтверждена профильными специалистами по морфологическим признакам. Для такой работы нами используются архивные образцы, собранные за последние 120 лет и хранящиеся в научных учреждениях: Зоологическом Институте РАН (Санкт-Петербург), ВНИИКР (Быково, Московская обл.), Институте леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Красноярск). По согласованию с кураторами коллекций для молекулярно-генетических исследований у насекомых использовалась задняя нога. ДНК-баркодирование осуществлялось с применением секвенирования нового

поколения (технология PacBio) в Центре геномики биоразнообразия при университете Гуэлфа (Онтарио, Канада).

Молекулярно-генетическая библиотека разработана на платформе BOLD (Barcode of Life Database, <https://boldsystems.org/>). К настоящему времени она содержит ДНК-баркоды – фрагменты гена COI мтДНК и электроферогаммы, а также таксономические и биогеографические данные образцов (с указанием мест, координат и дат сбора) более 300 образцов насекомых-ксилофагов. Данные из этой библиотеки уже доступны для сравнительного анализа на платформе BOLD. Полный доступ к ДНК-баркодам (с возможностью их скачивания) будет осуществлен после публикации оригинальных молекулярно-генетических данных в открытой печати.

Разрабатываемая молекулярно-генетическая библиотека имеет не только научную, но и практическую значимость. Она послужит ценным руководством для идентификации насекомых по их любым стадиям развития, в том числе по останкам насекомых, обнаруженным, например, при карантинных досмотрах растительной продукции и лесоматериала. Накопление в молекулярно-генетической библиотеке ДНК-данных из разных популяций конкретного инвазионного вида позволит осуществить филогеографические исследования, т.е. изучение современного ареала и идущих процессов расселения на новые территории. Одним из таких объектов в наших исследованиях выступает уссурийский полиграф, *Polygraphus proximus* Blandford, 1894 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae), – восточноазиатский вид, который продолжает активно расселяться по Сибири и Уралу [2]. Нами с коллегами уже собраны обширные данные по *P. proximus*, которые позволят прояснить характер его инвазии в вышеуказанных регионах, уточнить пути его проникновения и дальнейшего распространения в другие регионы.

Исследования были выполнены при поддержке гранта РНФ (№ 22-16-00075-П).

Список литературы

1. Ижевский С.С., Никитский Н.Б., Волков О.Г., Долгин М.М. Иллюстрированный справочник жуков – ксилофагов – вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации. Тула: Гриф и К, 2005. 220 с.
2. Кривец С.А., Керчев И.А., Бисирова Э.М., Волкова Е.С., Астапенко С.А., Ефременко А.А., Косилов А.Ю., Кудрявцев П.П., Кузнецова Ю.Р., Пономарёв В.И., Потапкин А.Б., Тараскин Е.Г., Титова В.В., Шилоносков А.О., Баранчиков Ю.Н. Обзор современного вторичного ареала уссурийского полиграфа (*Polygraphus proximus* Blandford) на территории Российской Федерации // Российский Журнал Биологических Инвазий. 2024. № 1. С. 49–69. DOI: 10.35885/1996-1499-17-1-49-69

DOI:10.5281/zenodo.17048891

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156